

Герасимов Г.Б., докторант программы «ДВА» ВШКУ РАНХиГС,
МВА, территориальный менеджер, Ташкент, Узбекистан.

Киселев В.Д., ДВА, выпускник ВШКУ РАНХиГС,
член Гильдии маркетологов и Ассоциации МВА.

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПАРАДИГМЫ

Аннотация. *Востребованность* данного исследования обусловлена интересом исследователей к инвариантному методологическому инструментарию, позволяющему анализировать сложные самовоспроизводящиеся во времени самоподобные социально-экономические процессы. Эволюционная или революционная смена парадигмы в социуме – значимое событие, спровоцированное или замедленное развитием технологий и прогресса, который можно разделить на научный и технический, не всегда идущие рука об руку. В каждую конкретную эпоху смена парадигм часто обусловлена структурно-демографическим давлением – например, перепроизводством нескольких неконсолидированных элит, имеющих разные и даже противоположные цели и ценности; важно учитывать экологическую емкость страны. Отношение к прогрессу и развитию технологий поляризует управленческий подходы государства и корпораций. Государство в первую очередь обслуживает себя и базовые потребности большей части социума; а корпорации, для своего динамичного развития, часто предпочитают обслуживать только эгоистические пристрастия, слабости и пороки платежеспособной части социума, что бывает чревато для него депопуляцией.

Практическая значимость статьи – описан инструментарий применимый для широкого спектра социально-экономических ситуаций и формализации в них процессов стратегирования и сценарирования для широкого спектра корпораций.

Ключевые слова: устойчивое развитие, модель парадигмы, смена содержания парадигмы, процессуально-содержательная модель, стратегирование и сценарирование, корпорация, государство.

Введение.

Цель исследования - выявить базовые теоретические основы этого явления: основные системообразующие элементы, связи и сети, иерархии и динамику наполнения содержанием и смыслами. *Исследовательский вопрос:* «Можно ли предложить вариант континуального описания содержательно-процессуальной модели парадигмы?»
Результаты исследования – сконструирована содержательно-процессуальная модель парадигмы для удобного сравнения и единообразного описания социума на разных

исторических этапах его развития, для описания драматических проблемных взаимоотношений разного рода корпораций (государственных и негосударственных, формальных и неформальных, «своих» и «чужих»).

Смена парадигм

Парадигмы и их смены представляют собой радикальные изменения в науке, они связаны с научными революциями, когда они сопровождаются пересмотром, уточнением и критикой прежних идей, программ и методов исследования и доказательства. Большая часть ученых, присоединяясь к Томасу Куну [6], понимает под парадигмой достижения, признанные всеми, образцы, которые в течение определённого времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений.

Под социально-экономическими парадигмами понимают отдельные экономические доктрины и учения или типы экономики. Таким образом получается, что на одном предметном уровне – одна ведущая парадигма, но иерархических предметных уровней может быть несколько и этапы развития парадигм могут несколько отличаться, порождая тем самым социальную драматургию и динамику.

Говоря о смене парадигм, необходимо избавиться от любых позитивных и негативных коннотаций. Систола и диастола одинаково важны, но какая из фаз может считаться позитивной? Реформация необязательно хороша, как показывает пример Александра Второго или Михаила Горбачева, а контрреформация необязательно плоха, как показывает пример Александра Третьего.

Интересно проследить корреляции смены парадигм с вековыми циклами Нефедова-Турчинова [7], состоящими из четырех фаз - расширения, стагфляции, кризиса, депрессии. Являясь безусловно однобокой, их структурно-демографическая теория выглядит, тем не менее, глубже построений мальтузианцев и обращает внимание исследователей на интересные закономерности, выпавшие в последние годы из поля зрения исследователей. Периодические циклические изменения в социально-экономическом развитии социума могут вызываться среди прочих причин перепроизводством элиты, то есть утяжелением верхушки социальной пирамиды, в результате которого образуется преизбыток индивидов, которые претендуют на элитный статус, но для которых элитных мест нет. Результатом является потеря государством контроля над аппаратом принуждения, что приводит к государственному распаду и обычно к гражданской войне.

Порождая циклические кризисы сознания, эти волны – или, по Гумилеву – вспышки пассионарности [3], эти волны представляют исследователю возможность увидеть в смене парадигм ее глубинные причины.

Периодические циклические изменения в социально-экономическом развитии социума, которые можно определить, как социально-экономические фракталы, рассматривались многими исследователями, но как правило с точки зрения различных дисциплин без учета их синкретического характера.

Томас Кун видит в этом череду научных революций, Кондратьев - большие технологические циклы [5], мальтузианцы – демографическое давление, П.В. Турчин и С.А. Нефедов добавляют к этому вслед за Дж.Голдстоуном [2] перепроизводство элит, Д.В.Затонский [4] и другие литературоведы находят типологическое сходство между маньеризмом, модернизмом и постмодернизмом, эссеисты-культурологи от Шпенглеровского «Заката Европы» [8] переходят в Бодрийяровскому «Последнему закату Европы» [1], политологи пытаются противостоять дегуманизации Российских политических лидеров, а узкие рыночные эксперты отслеживают рыночные колебания.

«Вековые циклы коррелирую со сменой парадигм, что хорошо иллюстрирует материал, собранный Вильгельмом Абелем (Abel, Wilhelm) о ценах, заработной плате, арендных платах и демографической динамике в Западной и Центральной Европе в XIII-XX вв., еще в 1935 г., в которой впервые было выявлено волнообразное движение цен на зерно, выраженных в граммах серебра. По Абелю, имели место три волны или «вековые тенденции» (Abel 1980:1): 1. Восходящее движение цен в XIII-начале XIV в., сменившееся снижением в позднем средневековье. 2. Второе повышение цен, в XVI в., сменившееся снижением или равновесием (в зависимости от страны) в течение XVII в. В геополитическом плане это первое столкновение России как государства с коллективным Западом и корпорациями. В культурологическом плане это эпоха маньеризма и раннего барокко – первый кризис сознания. Экономическое учение этой эпохи впервые делает попытку оторваться от физической экономики – мы имеем в виду испанских схоластов (первая мистика). 3. Третье повышение цен в течение XVIII в., сменившееся нерегулярными колебаниями в течение XIX в. и, в конечном счете, падением цен до минимума в начале XX в. В геополитическом плане это второе столкновение России как государства с коллективным Западом и корпорациями. В культурологическом плане это эпоха раннего модернизма – второй кризис сознания». [1]

«Последние данные 20-х годов третьего тысячелетия демонстрируют сходные тенденции и могут быть охарактеризованы как последнее столкновение с коллективным

Западом и завершение эпохи постмодернизма – или третий кризис сознания. Экономическое учение этой эпохи может охарактеризоваться как окончательный отрыв от физической экономики – мы имеем в виду западных монетаристов. Эту парадигму можно охарактеризовать как вторую мистику. XX в. стал свидетелем следующего (четвертого за тысячелетие) периода ценовой инфляции (Fischer 1996)». [1]

Сопоставив с этим Периодические вышеописанные циклические изменения, смену парадигм, геополитические и структурно-демографические сдвиги, мы сможем увидеть обобщенную картину развития, отмеченную пиками реформации/контрреформации.

На рис.1 представлена метафора периодических циклических изменений в социально-экономическом развитии социума, которую можно укрупненно разделить на четыре последовательных этапа.

Рис.1. Метафора периодов развития содержания парадигмы

Предыдущая социально-экономическая исследовательски-доказательная парадигма. Этап длительный и характерен тем, что есть четкая, описанная документально, концептуальная модель функционирования экономики, взаимоотношений государственного аппарата и основных системообразующих для социума корпораций. Модель обладает некоторой стройностью, непротиворечивостью и большой объяснительной силой. Государство (в частности, его управленческий аппарат

как корпорация) ясно понимает и декларирует всем свою стратегию экономического поведения. Положительные и отрицательные санкции по отношению к нарушителям просты и понятны. Однако на завершении этого этапа объяснительная сила несколько снижается, а адептам предлагается мистически верить в правильность концептуальной модели, которая отражает суть официально принятой парадигмы, несмотря на накопление фактов, ей противоречащих. В качестве примера мистик можно привести три мифа - падение цен на драгметалл, снижение уровня безработицы и рост ВВП. Существующая системообразующая идеология превращается в религию, доказательность знаний заменяется верованиями в набор банальных бездоказательных идеологем и заклинаний, изрекаемых властью предержащими.

Экономическая реконструкция. Частичное реструктурирование существующей концептуальной модели, в частности, удаление некоторых связей или элементов в сети системообразующих взаимоотношений и иерархий. Возрастание неопределенности и непрозрачности во взаимоотношениях стейкхолдеров. Деструкция и деградация социально-экономической жизни. Эвристические новационные озарения у отдельных представителей социума, часто им же, в виде защитной реакции, жестко подавляемые.

Реформация (социально-экономическая). Отдельные удачные, с точки зрения расширения ресурсной базы, эвристики-новации закрепляются в устойчивых системных технологических инновациях, подхваченных и растиражированных корпорациями. Удаление паразитных связей и акторов из общественно-экономической жизни приводит к высвобождению дополнительной энергии, которая позволяет сделать прорыв на качественно новый уровень в изменившихся условиях. Вырабатывается новая концептуальная модель функционирования экономики, где ведущая роль отдана системообразующим предпринимательским корпорациям и их экономическим свободам в ущерб социуму и управляющему им государству, вплоть до потери государственного суверенитета и идентичности.

Контрреформация-реакция (социально-экономическая). Государство вырабатывает новую стратегию своего экономического поведения и концептуальную модель функционирования экономики. Наблюдается тренд на новую «консервативную» идеологию и закрепление норм экономического поведения, делаются легитимными ранее прорывные технологии, формализуется и законодательно регламентируются положительные и отрицательные санкции, укрепляющие новые государственные стратегии и тактики. Термин «реакция» следует воспринимать безоценочно.

Закрепление новой социально-экономической исследовательски-доказательной парадигмы. Новая простая и понятная идеология, не противоречивая, удобная для объяснения, исследования и доказательства. Стратегия и логистика приняты большинством социума как основания для своего повседневного социально-экономического поведения, позволяющего сохранять целостность социума и его идентичность.

Гипотеза и постановка научная задача

Гипотеза: «Существует масштабируемая иерархическая структура содержательно-процессуальной модели парадигмы, которая (структура) остается неизменной, необходимой и достаточной для корректного концептуального описания, исследуемого сложного социально-экономического явления в динамике его изменений».

Задача. Построить модель парадигмы, которая позволит делать единообразные информационные свертки для любых ключевых видов человеческой деятельности в разные исторические периоды.

Методические основы.

Содержательно-процессуальная модель для термина «Парадигма»

С.В.Мейен и Ю.А.Шрейдер в своей статье «Методологические аспекты теории классификации» [9] предложили инструмент, модификация которого при помощи двух шкал (рис. 3) позволяет относительно корректно формализовать содержание и траекторию описания любой парадигмы (общенаучной, социально-экономической, конкретной дисциплинарно-предметной).

На рисунке 2 в левом нижнем углу серого параллелограмма находится прямоугольник с закругленными углами с названием «Таксонная структура». В данной содержательно-процессуальной модели к этим явлениям относятся все доступные и собранные факты, имеющие несутевую классификацию. Например, перечень событий по времени или по алфавиту. Важно, чтобы явления, события и факты обязательно имели прямое отношение к исследуемой предметной области. В правом верхнем углу — архетипическая структура (другой вариант названия этой структуры — мерономная). Это смысловая выжимка или свертка, отражающая кратко и точно всю суть исследуемой предметной области, её сущность. Пример. «Баранность» - как суть явления из мира парнокопытных. «Интеллигентность» – из мира интеллектуалов. В левом верхнем углу — необходимая и достаточная совокупность всех терминов и родовых понятий, описывающих исследуемую предметную область. Пример. Термин «стратегия», связан

с терминами: «ценность», «цель», «тактика», «результат». В правом нижнем углу — совокупность всех тем и ситуаций, к которым может иметь отношение предметная область или исследуемая сущность. Пример. Тема «отправились в поход», «совершили дневной переход», «сделали ночевку», «приготовили пищу», «высушили промокшую одежду и обувь». В центре серого параллелограмма — символ, отражающий суть понятия, напр., рюкзак как символ «туризма», имя-самоназвание как символ туристической группы. Продвижение от содержательного наполнения «Таксонной структуры» к «Архетипической структуре» предполагает продвижение от «мистики» через «эвристику» к «логистике». Обратное движение тоже возможно при наличии качественного методологического образования, например, в бенчмаркинге, что позволяет делать относительно корректные сбывающиеся прогнозы, выработать стратегии и сценарии дальнейших действий в условиях высокой неопределенности.

Рис.2. Содержательно-процессуальная модель парадигмы

Аналогичным образом могут быть проработаны поля: «Методики в рамках методов», «Методы в рамках подходов», «Методологические подходы», «Две основные методологии (позитивистская и феноменологическая)», так же поля эталонных

континуальных решений, эталонных исследовательских задач, эталонных исследовательских проблем, исследовательских вопросов.

Дополненная содержательно-процессуальная модель для термина «Парадигма»

Фрагмент концептуальной модели, обозначенную на рис.2 серым параллелограммом представлен на рис.3 [10].

Рис.3. Классификатор для анализа полноты информации о предметной области

Пример практического применения содержательно-процессуальной модели

В таблице 1 приведен пример применения искомой модели для классификатора предметной области, относящейся к зрелому руководителю, императору Александру III, на март-май 1891, на момент подписания рескрипта (рис.4) о строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиба) и торжественной закладки великим князем Николаем Александровичем во Владивостоке.

Рис. 4.Текст рескрипта о строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали

Таблица 1. Пример применения классификатора

Термин	Примеры явлений
Таксонная структура	Трехлетние обсуждения и доработки решения в Совете министров о будущем Сибирского рельсового пути, Цесаревич Николай Александрович плывет к берегам Дальнего Востока. Пользуясь слабой связью сибирской провинции с центром, Япония и США откровенно и безнаказанно грабили природные ресурсы российских приморских областей. Японо-китайская война 1895—1896 годов как первый шаг в колониальной экспансии Японии завершилась разгромом Китая. Текст царского рескрипта — 130 слов, 7 предложений, 5 абзацев на русском языке в дореволюционной стилистике, что существенно влияет на используемый словарный состав, ограничивая его.
Класс денотатов	Обобщённое представление о будущей железнодорожной магистрали через азиатскую часть России, как определённом классе терминов, типах событий и ситуации, роли элементов, связях и иерархиях между ними
Символ	Текст рескрипта о строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали; Указ Александра III «приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы Сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений»; Цесаревич Николай Александрович собственноручно наложил землю в тачку и отвёз её на полотно будущей железной дороги. Он же вмонтировал памятную доску в закладной камень. Привлечение наследника – демонстрация того, что император хочет довести дело до конца
Концепт	Проект прокладки восьмидесятикилометровой железной дороги через азиатскую часть России
Архетипическая структура	Повеление начать эпохальное строительство Транссиба, которое объединит и, возможно, защитит территорию России.
Термины, родовые понятия	Казенная железная дорога, станция, железнодорожное полотно, подвижной состав, пассажиры, грузы, железнодорожники
Имя (совокупность родовых понятий, терминов)	Транссиб (конкретно, Уссурийский участок железной дороги)
Название (обобщенное название тем)	Россия копит силы и сосредотачивается перед неизбежными и значимыми событиями. (Окончательно оформлен русско-французский союз, в случае угрозы войны обе страны договорились о немедленных и одновременных совместных действиях)
Темы (процессы и коллизии)	Сибирская железная дорога должна быть сплошной, непрерывной; строительство начнется с двух сторон- с запада от Миасса на Челябинск и с востока от Владивостока до Хабаровска; вся дорога будет сооружена казной
Объем (родовых понятий, терминов)	В рескрипте упомянуты железная дорога, Сибирь, русская земля, рельсовое сообщение, Владивосток, закладка, казна, распоряжение правительства, «Уссурийский участок великаго сибирскаго рельсоваго пути».
Персонаж контролирующий	Александр III, Цесаревич Николай Александрович, шеф 1-го стрелкового Восточно-Сибирского батальона (Приморский край)
Персонаж влияния	Александр III, Цесаревич Николай Александрович, шеф 1-го стрелкового Восточно-Сибирского батальона (Приморский край)
Тематическая область понятий	«Сокращение до приемлемого уровня продолжительности перемещения по стране людей и грузов»; «установление прочного железнодорожного сношения сибирской провинции с прочими провинциями империи, для обеспечения целостности территорий российского государства и возможности оперативной и стратегической перегруппировки ресурсов в случае надобности, в том числе и военной»
Класс тематических объектов	Железнодорожные и обеспечивающие инфраструктуры
Персонаж наблюдающий	Принц Георгий Греческий, наблюдал и описал в письме Александру III закладку станции во Владивостоке
Персонаж управляющий	Командир бригады барон Корф, Приамурский генерал-губернатор; Министерство путей сообщения, губернатор Приморского края Унтерберг, начальник работ Уссурийской железной дороги инженер Урсати
Содержание	Структура рескрипта: название документа (рескрипт), адресат (цесаревич), время (17 апреля 1891 года), обращение («Ваше императорское высочество»), повеление (объявить волю и приступить к постройке), первая мотивирующая часть (Ваше участие...), вторая мотивирующая часть («призываю благославление Господа...»), удостоверяющая подпись автора (Александръ). В дальнейшем - план-проект постройки магистрали.

Обсуждение

1. Можно ли при помощи модели, приведенной в таблице 1 доказательно обнаружить, прогнозировать и описать насущную потребность актора в технологиях, которые будут им востребованы? Можно ли при помощи этой модели выйти для исследуемых акторов на продуктивные поведенческие сценарии и стратегии? Цесаревич Николай Александрович, видимо, плохо понял задание своего отца, Александра III, и не успел должным образом построить железную дорогу (технология быстрого перемещения людей и грузов на дальние расстояния). Сегодня хорошо известно, что это стало предпосылкой Русско-японской войны 1904—1905 годов, так как Япония с хорошо обученными и современно оснащенными вооруженными силами вплотную приблизилась к российским границам. Столкновение стало неизбежным. Чтобы избежать значительных территориальных потерь России потребовалось сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали. Во время Русско-японской войны плохая работа железнодорожного транспорта существенно затрудняла снабжение воюющих российских войск и, по мнению командующего А.Н.Куропаткина, стала важной причиной поражения. Зато во время возвращения воинских частей она сыграла серьезную деструктивную роль — войска, распределенные по всей протяженности дороги, быстро разложились. Это обстоятельство внесло, наряду с поражением в войне, свой вклад в дестабилизацию, которая закончилась первой русской революцией.

Выводы о предметной области, описанной в рескрипте. Транссиб задумывался как инструмента для мобилизации ресурсов России с целью ведения грядущих мировых войн и удержания обширных территорий на Дальнем Востоке.

2. Содержательно-процессуальная модель парадигмы, приведенная на рис.2., если для всех её девяти уровней, описывающих взаимосвязанные сущности, использовать классификатор, представленный на рис.3., даст исследователю единообразную целостную глубокую систему для сбора и обработки, иногда очень разрозненной и противоречивой, информации по конкретным экономическим периодам. Начинать работать исследователю можно с любого, удобного или доступного на данный момент, места, двигаясь либо в плоскости сообразно логике классификатора (рис.3), либо по вертикали от методологий или исследовательских вопросов, последовательно переходя от уровня к уровню этой, по сути, фреймовой структуры, где слотами будут термины (таксонная структура; класс денотатов; символ; концепт; архетипическая структура; термины, родовые понятия; имя; название; темы; объем; персонаж контролирующей;

персонаж влияния; тематическая область понятий; класс тематических объектов; персонаж наблюдающий; персонаж управляющий; содержание).

3. Гипотеза, заявленная в начале этой статьи, подтвердилась, поставленная задача выполнена, вариант модели исследовательско-доказательной парадигмы построен.

Научная новизна

Предложена содержательно-процессуальная модель для термина «Парадигма» и приведен пример её применения. В ВКР Герасимова Г.Б. модель будет применена для сравнительного анализа трех исторических социально-экономических периодов: Иван Грозный, Александр III и современный этап.

Заключение

На исследовательский вопрос: «Можно ли континуально описать содержательно-процессуальная модель парадигмы?» - ответ будет положительным. Материалы могут быть полезными для широкого круга профессионалов в области управления, экономистов, для специалистов высшей профессиональной квалификации. Освоение предложенного в статье инструментария, повысит системность и методологическую компетентность вырабатываемых и принимаемых решений.

Материал может быть полезен в качестве методологического инструмента для дисциплин «Корпоративное управление», «Государственно-частное партнерство», «Лоббирование и GR», «Государственное и муниципальное управление», «Политология», «Количественные и качественные методы экономического анализа».

Литература

1. Бодрийяр Жан, Сиоран Эмиль Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы. / Пер. с франц. – М.: Алгоритм; 2015.
2. Голдстоун Дж. (2006). К теории революции четвертого поколения / Пер. с англ. Н.Эдельмана // Логос. № 5. С. 58–103.
3. Гумилев, Л. Н. Конец и вновь начало: популярные лекции по народоведению / Лев Гумилев. - М.: Айрис-пресс, 2008. 384 с.: ИЛ. - (Библиотека истории и культуры). 03.03.2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://imwerden.de/pdf/gumilev_lev_konets_i_vnov_nachalo_2008_text.pdf
4. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств - Харьков: Фолио, 2000. — 256 с.

5. Кондратьев Н. Д. Большие циклы экономической конъюнктуры: Доклад // Проблемы экономической динамики. — М.: Экономика, 1989. — С. 172-226. — 523 с. — (Экономическое наследие).
6. Кун Томас. Структура научных революций. Глава X. Революции как изменение взгляда на мир 03.03.2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3811/3821>
7. Турчин П.В., Нефедов С.А. Вековые циклы / Пер. с англ. С.А. Нефедова Оригинальное издание: Oxford and Princeton: Princeton University Press, 2009. 03.03.2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.academia.edu/10033674/П. В. Турчин С. А. Нефедов. Вековые циклы](http://www.academia.edu/10033674/П._В._Турчин_С._А._Нефедов._Вековые_циклы)
8. Шпенглер О. Ш. Закат Европы / Пер. с нем. под ред. А. А. Франковского. 03.03.2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://az.lib.ru/s/shpengler_o/text_1922_zakat_evropy.shtml
9. Шрейдер Ю.А., Мейен С.В. Методологические аспекты теории классификации // Вопросы философии. – 1976. – № 12. – С. 67–79 03.03.2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://paleobot.ru/pdf/07_2017_14.pdf
10. Киселёв В. Д. Как написать авторский проектный социально-экономический кейс в формате КЕЙКИС. Методика и сборник деловых игр. – М.: КТК «Галактика», 2018. – 320 с. ил.

Gerasimov G.B., Doctoral student of the program
"DBA" of the RANEPА, territorial manager, MBA. Tashkent, Uzbekistan

Kiselev V.D., Doctor of Business Administration,
member of the Marketers Guild and Association of MBA

CONTENT AND PROCEDURE MODEL PARADIGM

Abstract. *The relevance of this study* is due to the interest of researchers in the invariant methodological toolkit, which allows to analyze complex self-replicating self-similar socio-economic processes in time. An evolutionary or revolutionary paradigm shift in society is a significant event, provoked or delayed by the development of technology and progress, which can be divided into scientific and technical, not always going hand in hand. In each specific epoch, paradigm shifts are often driven by structural-demographic pressure — for example, the overproduction of several unconsolidated elites with different and even opposite goals and values; It is important to take into account the ecological capacity of the country. Attitude towards the progress and development of technology polarizes the management approaches of the state and corporations. The state primarily serves itself and the basic needs of most of the society; and corporations, for their dynamic development, often prefer to serve only selfish passions, weaknesses and vices of the solvent part of society, which is fraught with depopulation.

The practical significance of the article - describes the tools applicable to a wide range of socio-economic situations and the formalization of the processes of strategizing and scripting for a wide range of corporations.

Key words: sustainable development, paradigm model, paradigm content change, procedural-informative model, strategy and scripting, corporation, state..

References

1. Bodriyyar Zhan, Sioran Emil' Matritsa Apokalipsisa. Posledniy zakat Yevropy. / Per . s frants. – M.: Algoritm; 2015.
2. Goldstoun Dzh. (2006). K teorii revolyutsii chetvertogo pokoleniya / Per. s angl. N.Edel'mana // Logos. № 5. S. 58–103.
3. Gumilev, L. N. Konets i vnov' nachalo: populyarnyye lektsii po narodovedeniyu / Lev Gymilev. - M.: Ayris-press, 2008. 384 s.: IL. - (Biblioteka istorii i kul'tury). 03.03.2019 [Elektronnyy resurs].
Rezhim dostupa:
https://imwerden.de/pdf/gumilev_lev_konets_i_vnov_nachalo_2008_text.pdf
4. Zatonskiy D.V. Modernizm i postmodernizm: Mysli ob izvechnom kolovrashchenii izyashchnykh i neizyashchnykh iskusstv - Khar'kov: Folio, 2000. — 256 s.

5. Kondrat'yev N. D. Bol'shiye tsikly ekonomicheskoy kon'yunktury: Doklad // Problemy ekonomicheskoy dinamiki. — M.: Ekonomika, 1989. — S. 172-226. — 523 s. — (Ekonomicheskoye naslediyе).
6. Kun Tomas. Struktura nauchnykh revolyutsiy. Glava X. Revolyutsii kak izmeneniye vzglyada na mir 03.03.2019 [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3811/3821>
7. Turchin P.V., Nefedov S.A. Vekovyie tsikly / Per. s angl. S.A. Nefedova Original'noye izdaniye: Oxford and Princeton: Princeton University Press, 2009. 03.03.2019 [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: [http://www.academia.edu/10033674/P. V. Turchin S. A. Nefedov. Vekovyie tsikly](http://www.academia.edu/10033674/P._V._Turchin_S._A._Nefedov._Vekovyie_tsikly)
8. Shpengler O. SH. Zakat Yevropy / Per. s nem. pod red. A. A. Frankovskogo. 03.03.2019 [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http://az.lib.ru/s/shpengler_o/text_1922_zakat_evropy.shtml
9. Shreyder YU.A., Meyyen S.V. Metodologicheskiye aspekty teorii klassifikatsii // Voprosy filosofii. — 1976. — № 12. — S. 67–79 03.03.2019 [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http://paleobot.ru/pdf/07_2017_14.pdf
10. Kiselyov V. D. Kak napisat' avtorskiy proektnyj social'no-ehkonomicheskij kejs v formate KEYKIS. Metodika i sbornik delovyh igr. — M.: KTK «Galaktika», 2018. — 320 s. il.